

УДК 37.091.3:004:91

САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ГЕОГРАФИЯ САБАГЫНДА ПАЙДАЛАНУУ

ХАЖИМУРАТОВА КУНДУЗКАН МАХАМАТЖАНОВНА

Кыргызстан, Ош

Ош мамлекеттик университетинин курулуш колледжи

***Аннотация.** Азыркы билим берүү системасында инновациялык ыкмаларды киргизүү окуучулардын билим сапатын жогорулатууга жана алардын практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган. География предметин окутууда геомаалыматтык системалар, интерактивдүү платформалар, мобилдик тиркемелер жана виртуалдык реалдуулук сыяктуу санариптик куралдардын мүмкүнчүлүктөрү кеңири талданат. Макалада “Sanarip Campa”, “Terebel”, ошондой эле Mozaik3D платформаларын колдонуу мисалдары келтирилип, алардын окуу процессине тийгизген таасири көрсөтүлөт. Бул технологиялар окуучулардын мейкиндиктик ой жүгүртүүсүн, аналитикалык жөндөмдөрүн жана карта менен иштөө көндүмдөрүн калыптандырууда маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле санариптик билим берүү шартында мугалимдин ролу, методикалык даярдыгы жана сабакты уюштуруудагы инновациялык ыкмалардын зарылдыгы белгиленет. Жыйынтыгында, санариптик технологияларды колдонуу география сабагын натыйжалуу жана кызыктуу өткөрүүгө шарт түзөрү аныкталат.*

***Ачык сөздөр.** санариптик технологиялар, география, ГИС, интерактивдүү платформалар, виртуалдык реалдуулук, билим берүү, инновация.*

Азыркы учурда билим берүү системасында санариптик технологияларды колдонуу дүйнөлүк деңгээлде кеңири жайылууда. Айрыкча география сабагында санариптик куралдардын, анын ичинде геомаалыматтык системалардын, веб-платформалардын, мобилдик тиркемелердин жана виртуалдык же кеңейтилген реалдуулуктун колдонулушу окуу процессин сапаттык жактан өзгөртүп жатат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул технологиялар окуучулардын мейкиндиктик ой жүгүртүүсүн, аналитикалык жөндөмдөрүн жана карта менен иштөө көндүмдөрүн жакшыртат. Ошондой эле санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү билим берүүнүн негизги компоненттеринин бири болуп, геомейкиндик технологияларын колдонуу бул көндүмдөрдү башталгыч жана орто мектептерде системалуу түрдө калыптандырууга мүмкүндүк берет.

Бүгүнкү күндө инновациялык багытта билим берүүдө педагогикалык системанын бардык методологиялык, структуралык элементтерине 12 жылдык билим берүү киргизилгендиктен өзгөртүү иштери жүрүп жатат. Алар: окуу планы, программасы, анын мазмуну, окутуунун методдору, формалары, колдонулган окуу каражаттары жана анын натыйжалуулугун кайра карап чыгуу зарылдыктары келип чыгууда. Учурда билим берүүнүн жаңы инновациялык процесстеринде педагогикалык системага жаңыланган интерактивдүү мүнөздөгү жаңы методдору киргизилип жаткандыгын баарыбыз билебиз. Натыйжада педагогикалык билим берүү системасында коомдун талаптарына карата бүгүнкү инсанга (студенттерге, окуучуларга) жаңы деңгээлдеги таасирдүү билим берүү үчүн, окутулуучу предметтердин методологиялык структурасын модернизациялоо керек экендиги, аларды кайрадан жаңыртып иштеп чыгуу, окуу процессинде калыптандыруу талап кылынууда [8].

XXI кылымдагы билим берүү системасынын негизги милдеттеринин бири – окуучулардын санариптик сабаттуулугун жогорулатуу жана аларды заманбап технологияларды колдонууга үйрөтүү. География – бул ар кандай аймактар, табигый кубулуштар жана коомдук процесстер жөнүндө түшүнүк берүүчү предмет. Бул предметти окутууда санариптик технологияларды колдонуу сабактын көрүнөмдүүлүгүн жана мазмундуулугун бир топ жакшыртат.

Кыргызстанда санариптик технологияларды билим берүүгө киргизүү боюнча бир катар долбоорлор ишке ашууда. Алардын арасында “Sanarip Campa” долбоору өзгөчө орунду ээлейт. Бул платформа STEM багытындагы предметтерди (математика, физика, биология, химия жана география) камтып, 5-11-класстарга арналган. Ал окуучуларга интерактивдүү материалдарды сунуштайт, ал эми мугалимдерге тесттерди автоматтык түрдө түзүүгө мүмкүндүк берет [2].

География сабагынын негизги кыйынчылыктарынын бири – окуучулардын көз алдына келтире албаган абстракттуу түшүнүктөрдү окутуу. Жердин ички түзүлүшү, тектоникалык плиталардын кыймылы, тоо тектеринин айлануу цикли же деңиз деңгээлинен бийиктиктин өзгөрүшү сыяктуу темалар көп учурда окуучулар үчүн кыйынчылык жаратат. Мына ошол кыйынчылыкты жеңүү максатында география мугалимдери сабактарында төмөнкүдөй санариптик технологияларды колдонуп сабак өтүшсө сабак эффективдүү болот:

- *Интерактивдүү платформалар* – “Terebel”, “Sanarip Campa” сыяктуу платформалар экологиялык жана жер жөнүндөгү илимдерди кыргыз тилинде үйрөтүүгө багытталган [4].
- *Геоинформациялык системалар (ГИС)* – карталарды түзүү, маалыматтарды талдоо жана мейкиндик анализ жүргүзүү үчүн колдонулат [6].
- *Виртуалдык реалдуулук (Mozaik3D платформасы)* – табигый объекттерди (мисалы, мөңгүлөрдү, тоолорду) виртуалдык түрдө көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берет [3].

География сабагында интерактивдүү платформаларды платформаларды пайдаланып сабак өтүү менен окуучулардын билим деңгээлин жогорулатып, предметке болгон кызыгуусун жакшырта алабыз. “Terebel” экологиялык билим берүүгө багытталган кыргыз тилиндеги платформа. Сабак өтүүдө бул платформага жүктөлгөн кыргыз тилиндеги сабакка тиешелүү видео сабактарды пайланабыз.

1-сүрөт. “Terebel” платформасы.

Ал эми “Sanarip Campa” платформасы 2025-жылдын январында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 5–11-класстардагы окуучулар жана мугалимдер үчүн иштелип чыккан. Окуу программасындагы бардык предметтер, видео сабактар, тесттик тапшырмалар да камтылган. Мындан башка да география сабагына багытталган пратформаларды колдонуу менен сабакта санариптик технологияны пайдаланып сабак өтүү азыркы замандын талабы болуп калды.

2-сүрөт. “Sanarip Campa” платформасы.

Ошону менен бирге география сабагында мектеп практикасында кеңири колдонууга ылайык эң негизги ыңгайлаштыруу өзөгү болуп географиялык маалыматтык системаларды (ГМС) киргизүү маселеси болуп эсептелет.

ГМС – бул карталарды түзүү, мейкиндик маалыматтарды талдоо жана визуалдаштыруу үчүн колдонулуучу күчтүү курал. Мектептерде окуучулар QGIS, ArcGIS Online сыяктуу акысыз программаларды үйрөнө алышат. Мисалы, өз облусунун топурак картасын түзүү, суу ресурстарынын булганышын талдоо же калктын тыгыздыгын эсептөө сыяктуу иштерди аткарууга болот [6].

ГМС технологиялары география сабагында мейкиндик маалыматтарды талдоонун негизги куралы болуп саналат. DEvision долбоорунун алкагында иштелип чыккан окуу модулдары спутниктик сүрөттөрдү, реалдуу убакыттагы маалыматтарды жана географиялык тиркемелерди колдонууга үйрөтөт. Бул окуучулардын аналитикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө жана глобалдык маселелерди жергиликтүү деңгээлде чечүүгө даярдоого багытталган [7].

Азыркы мезгилде коомдун өнүгүүсүндө чечүүчү факторлор болуп өткөн доорлордогу материалдык жана эмгек ресурстарына салыштырмалуу карап келсек интеллектуалдык жана маалыматтык каражаттарга жетишүүсү. Учурда мейкиндик-убакыт маалыматы негизинен практикалык маселелерди чечүү үчүн кеңири колдонулууда. Демек, мейкиндик-убакыттык маалыматтардын толук жана оперативдүү анализин камсыз кылуучу геомаалыматтык системаларды таратуунун объективдүү зарылчылыгы бар деп эсептелет. Географиялык маалыматтык системалар кеңири мааниде реалдуу дүйнөнүн моделин, ал эми тар мааниде – планетабызда болуп жаткан табигый жана антропогендик объектилерди, кубулуштарды, процесстерди жана окуяларды картага түшүрүү жана талдоо үчүн заманбап компьютердик технологияларды билдирет.

Бүгүнкү күндө ГМС илимин колдонуп география предметин окуп үйрөнүүдө өлкөбүздүн экономикасынын ар кандай тармактарындагы кесиптик ишмердүүлүктүн өнүгүүсүнө себепчи болуп, күнүмдүк турмушта адамдардын ишмердүүлүгүнө пайдасын тийгизмекчи. Ошентип, өлкөбүздүн өсүп келе жаткан жаңы мууну геомаалыматтык технологиялардын бул түрүн өздөштүрүүгө өтө муктаж болуусу зарыл. Кошумчалай кетсек, ГМСти мектеп билимине киргизүү кызыктуу жана потенциалдуу колдонуучусунун окуу чөйрөсүн түзөт. Ошондуктан, биз ГМС билим берүү системасы география сабагын окуп үйрөнүп, түшүнүү ыкмасында татыктуу оорунду ээлеши керек [8].

География сабагында виртуалдык реалдуулукту Mozaik3D платформасын колдонуу окуучулардын санариптик компетентүүлүгүн калыптандырат. Mozaik3D платформасы - Mozaik Education компаниясы тарабынан иштелип чыккан, 1300дөн ашуун интерактивдүү 3D сценаларды камтыган билим берүү платформасы. Бул платформа 8-18 жаштагы окуучуларга арналганы менен, анын мазмунунун тереңдиги жана VR (виртуалдык реалдуулук) режими

студенттери үчүн да абдан пайдалуу [9]. Платформа географиядан тышкары, физика, биология, химия, математика, тарых жана искусство сыяктуу предметтерди да камтыйт.

Mozaik3Dди география сабагында колдонуунун негизги артыкчылыктары 1-таблицада көрсөтүлдү:

1-таблица

Мүмкүнчүлүк	Сүрөттөмө	География үчүн мааниси
Интерактивдүү 3D моделдер	Студенттер моделдерди айландырып, чоңойтуп, ар кайсы бурчтан көрө алышат	Мейкиндик ой жүгүртүүнү өнүктүрөт
Анимациялар жана үн коштомо	Ар бир 3D сцена үн менен түшүндүрүлөт	Татаал процесстерди түшүнүүнү жеңилдетет
Walk режими	Студенттер 3D чөйрөнүн ичинде «сейилдеп» көрө алышат	Географиялык объекттерди «ичинен» изилдөө мүмкүнчүлүгү
VR режими	VR очкүчтөрү менен толук виртуалдык реалдуулук тажрыйбасы	Алыскы аймактарга саякаттоого мүмкүндүк берет
Викториналар жана тапшырмалар	Ар бир сценанын аягында тесттер жана суроолор бар	Билимди текшерүүнүн кызыктуу жолу
Көп тилдүүлүк	30дан ашуун тилде, анын ичинде орус тилинде да жеткиликтүү	Кыргызстандын колледждери үчүн ыңгайлуу

Платформаны акысыз, катталбастан эле демо сценаларды (белек кутучасы менен белгиленген) көрүүгө болот. Эгер акысыз эсеп катталса, аптасына 5 3D сценаны акысыз ачууга мүмкүнчүлүк берет. Толук жеткиликтүүлүк үчүн mozaWeb PREMIUM жазылуусу сатылып алынат (окуучулар, студенттик жазылуу – жылына 49,99 доллар, мугалимдик – 149,99 доллар) [9].

Mozaik3D – география сабагында татаал түшүнүктөрдү окутуунун эффективдүү куралы. Анын интерактивдүү 3D моделдери, анимациялары, Walk жана VR режимдери окуучулардын мейкиндик ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, сабакка болгон кызыгуусун арттырат [9].

Mozaik3Dдинин окуучулар өз смартфондору, планшеттери же компьютерлерине жүктөп алуу менен пайдалана алышат. Ошону менен бирге, мугалимдин бул куралды туура колдонууну үйрөнүшү жана сабактын максатына ылайык керектүү сценаларды тандоосу талап кылынат.

3-сүрөт. Mozaik3D туркемеси.

Mozaik3Dди өз алдынча изилдөө куралы катары колдонуу жана үйдө же китепканада 3D сценаларды көрүү, алардын ичиндеги викториналарды чечүү географиялык билимди тереңдетүүнүн эң кызыктуу жолдорунун бири болуп эсептелет.

Жыйынтыктап айтканда, санариптик технологияларды география сабагында колдонуу – бул жөн гана «заманбап ыкма» эмес, бул окуучуларды реалдуу дүйнөгө даярдоонун натыйжалуу жолу. Бул макалада көрсөтүлгөндөй, ArcGIS Online сыяктуу акысыз куралдар, National Geographicтин MapMaker платформасы [9], Мазайка 3D видео сабактар аркылуу окуучулар төмөнкүдөй практикалык көндүмдөргө ээ болушат:

1. ГИС программалык камсыздоосунда иштөө – заманбап эмгек рыногунда суроо-талапка ээ болгон көндүм;
2. Мейкиндик маалыматтарды чогултуу жана талдоо – логистика, экология, шаар куруу сыяктуу тармактарда керектүү;
3. Карта аркылуу далилдүү чечимдерди сунуштоо – аналитикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрөт;
4. Долбоордук иштерде команда болуп иштөө – коммуникациялык көндүмдөрдү жакшыртат.

Бул технологияларды киргизүү үчүн көптөгөн жабдуулар керек эмес, окуучулардын өз телефондору, акысыз онлайн платформалар жана мугалимдин туура методикалык жетекчилиги – бул география сабагын чыныгы илимий-практикалык лабораторияга айландырууга жетиштүү.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Сулайманова З.Т. Санариптик билим берүү презентациясы. – Инфоурок, 2018.
2. Kyrgyzstan launches digital educational platform in pilot mode. – Kabar, 2025.
3. GEF-UNDP-UNESCO Cryosphere project handed over VR-equipment to Kyrgyzstan. – Cryosphere CA, 2026.
4. A Kyrgyz-language digital platform on environmental education for students and teachers launched. – The Free Library, 2023.
5. 220 schools in Kyrgyzstan's regions provided with laboratory equipment. – [24.KG](#), 2026.
6. DEvision project: Digitally connecting real and virtual environments. – KSTU, 2025.
7. Education between satellite images and reality: the APPEAR project 'Division'. – OeAD, 2025.
8. Сейталиев М., Исмаилова С. Кыргызстандын географиясын окутууда электрондук материалдарды колдонуу. – Вестник КНУ, 2023.
9. mozaik3D - Learning is fun! on BlueStacks. <https://www.bluestacks.com/campaign/com.rendernet.mozaik3dviewer/id>